

Ігор ШУМКОВ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
м. Хмельницький, Україна

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ У ВВНЗ

Анотація. У статті проаналізовано важливість підготовки майбутніх фахівців військової розвідки в умовах інформаційно-освітнього середовища. Обґрунтовано посилення такої підготовки з урахуванням специфіки їх майбутньої професійної діяльності. Розкрито шляхи оновлення професійної підготовки з урахуванням: пріоритетних напрямів розвитку вищої військової школи України.

Ключові слова: вищі військові заклади освіти, освітній процес, інформаційно-освітнє середовище, фахова компетентність, майбутні офіцери військової розвідки.

Abstract. The article analyzes the importance of training future military intelligence specialists in the information and educational environment. The strengthening of such training is justified, taking into account the specifics of their future professional activity. Ways to update professional training have been revealed, taking into account: priority areas of development of the higher military school of Ukraine.

Keywords: higher military educational institutions, educational process, information and educational environment, professional competence, future military intelligence officers.

Постановка проблеми та її актуальність. Нині майбутнє нашої держави залежить від професійності офіцерів, їхньої готовності до захисту Вітчизни, здатності приймати рішення. Окрім того, підготовка кваліфікованих майбутніх фахівців військової розвідки, формування їх фахової компетентності в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого військового закладу освіти є надзвичайно важливою компонентою стратегічного курсу національної політики оборони та захисту країни. Концепція військової освіти України акцентує важливість розвитку та підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності як одного із пріоритетних напрямів у будівництві Збройних Сил, військових формувань України. Зокрема, головною метою Концепції є «забезпечення безперервного освітнього та професійного розвитку військових фахівців упродовж військової кар'єри (службової діяльності) для набуття оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей Міноборони, Збройними Силами, іншими складовими сил оборони для виконання завдань оборонного планування» та спільної взаємодії об'єднаних органів військового управління та відповідних структур держав-членів НАТО [4].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Концептуальні засади підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України розкриваються у дослідженнях вітчизняних науковців – І. Блощинського, О. Бойка, Р. Бубенщикова, С. Ільницького, О. Майстренка, О. Маслія, М. Нещадима, С. Радзіковського, В. Телелима, О. Чернявського, В. Ягупова та ін.; питання загальновійськової підготовки курсантів, формування їхньої професійної та фахової компетентності є предметом наукових студій українських дослідників – А. Зельницького, Д. Іщенко, М. Короткіх, Я. Короля, Ю. Лісніченка, А. Лігоцького,

Є. Літвіновського, В. Маслова, М. Нещадима, С. Сінкевича, О. Торічного та ін.; концептуальні основи підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ були предметом розвідок Н. Генералової, І. Грязнова, О. Діденка, О. Євсюкова, Г. Лещенка, О. Маслія, В. Полюка, С. Сінкевича, Ю. Сердюка, В. Стасюка, В. Телелима В. Ягупова та ін.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні інформаційно-освітнього середовища формування фахової компетентності майбутніх фахівців військової розвідки у ВВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Концепція військової освіти, воєнна доктрина України, ураховує, що розвиток системи військової освіти України, вимагає трансформації та оновлення змісту навчального процесу ВВНЗ, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, орієнтуючись на високий рівень бойової готовності та боєздатності Збройних Сил України. Розвиток військової освіти, її реформування є об'єктивною необхідністю із врахуванням:

- соціально-політичних та економічних умов;
- визначених ідейних орієнтирів;
- оновлення військової доктрини;
- розвитку нових засобів і способів боротьби Збройних Сил України та інших силових структур Вітчизни;
- удосконалення система підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах [1, с. 17].

Прислуговуємося позицією Ю. Лісніченка, що сучасний стан справ у державі, складні та динамічні умови ведення війни й терористичних атак зумовлюють потребу в професійно підготовлених майбутніх офіцерах Збройних Сил України, здатних вести службово-бойову діяльність із упровадженням новітніх зразків озброєння та військової техніки [3]. Поряд з тим, не безпідставно стверджуємо, що підготовка майбутніх офіцерів значно залежить від багатьох складників, котрі впливають на систему підготовки (наявності фахових науково-професійних кадрів; науково-педагогічного потенціалу; навчальної, виробничої, наукової, технічної бази; фундаменту теоретико-методологічної єдності військово-професійної складових освіти; навчально-методичного забезпечення освітнього процесу); соціального замовлення; освітніх програм вищих військових навчальних закладів; наукового обґрунтування підготовки військових фахівців з урахуванням вимог інтеграції в європейське освітнє середовище відповідно до сучасних вимог; окрім того, виховання та підготовленість компетентних, амбітних майбутніх офіцерів України та захисників Вітчизни [1, с. 124].

За баченням П. Вишневського, нинішня військова освіта забезпечує три основні функції: розвивальну (безперервне збагачення професійного, творчого, наукового потенціалу майбутніх офіцерів); компенсаційну (побудова й корекція власної професійної підготовки); адаптаційна (оновлення та адаптація до умов, суспільства, світу в цілому) [31, с. 109].

Ураховуючи наведене, підготовку майбутніх офіцерів у ВВНЗ слід розглядати, як професійну освіту, зорієнтовану на: оволодіння фаховими компетентностями у сфері військової діяльності; запровадження підходів, принципів, методологій, умов, військових стандартів на здобуття суб'єктами освітньої діяльності фахових компетентностей, належного рівня практичної готовності до майбутньої професійної діяльності з

використанням нових і сучасних зразків військової техніки та озброєння; посилення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування та зростання майбутніх військових фахівців шляхом набуття широкого діапазону військової майстерності, розвитку інформаційно-освітнього середовища з метою формування фахової компетентності майбутніх фахівців військової розвідки.

Висновки. Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу військових, психологічних, педагогічних джерел із проблематики формування фахової компетентності майбутніх офіцерів, дійшли висновку щодо важливості формування цілісності фахової компетентності як активної взаємодії особистості й інформаційно-освітнього середовища ВВНЗ; у доцільному, закономірному, контрольованому процесі набуття фахових компетентностей, здатності до військової діяльності майбутніх офіцерів військової розвідки.

Список використаних джерел

1. Вишневський П. Р. Удосконалення педагогічного управління навчальним процесом у вищому військовому навчальному закладі на основі інноваційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2005. 205 с.

2. Войцехівський О. Л. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2012. 169 с.

3. Лісніченко Ю. М. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 167 с.

4. Концепція військової освіти в Україні. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%d0%bf>.

5. Маслій О. М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 174 с.

6. Рибчук О. О. Структура та зміст фахової компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів. *Нові технології навчання*. 2016. Вип. 89, ч. 1. С. 190–196. URL: <http://surl.li/txpaz>

7. Stasiuk V. V. Extreme conditions and their impact on the individual characteristics of servicemen. *Bulletin of the National Defense Academy of Ukraine*. 2010. Vol. 1(15). P. 175–181.